

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 463/MLV
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad de La Victoria
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de La Victoria
Fecha de promulgación o publicación	: 4 de julio de 2025
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1409646
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El último párrafo del artículo 13 de la ordenanza establece que mediante el uso del acta de fiscalización se realizarán actividades de control, solo con finalidad orientativa, a fin de que el administrado pueda adecuar su conducta conforme a la normatividad vigente.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo 20 de la ordenanza establece que el Procedimiento Administrativo Sancionador se rige por los principios establecidos en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General y demás

	principios generales del derecho que resulten aplicables.
Eficacia	: El artículo 20 de la ordenanza establece que el Procedimiento Administrativo Sancionador se rige por los principios establecidos en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General y demás principios generales del derecho que resulten aplicables.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El artículo 11 de la ordenanza regula que el órgano instructor podrá realizar fiscalizaciones orientativas o educativas con la finalidad de identificar riesgos y notificar alertas a los administrados para que mejoren su gestión, en estos casos, se emite una Acta de Constatación Municipal, estando en la obligación de realizar el seguimiento a fin de verificar la disminución o eliminación del riesgo detectado.
Advertencia	: El tercer punto del artículo 13 de la ordenanza regula que la actividad de fiscalización podrá concluir, entre otros, en la advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de responsabilidades administrativas.
Medidas correctivas	: El artículo 35 de la ordenanza regula que la Resolución de Sanción Administrativa deberá contener la multa y la medida complementaria (medida correctiva) que corresponda; precisando que dicha medida será ejecutada por el ejecutor y/o auxiliar coactivo.
Sanción	: La ordenanza define que la multa administrativa es la sanción pecuniaria que consiste en la obligación del pago de una suma de dinero, por haberse acreditado la responsabilidad del infractor ante la comisión de una infracción durante el procedimiento administrativo sancionador; según lo regulado en el numeral 7.12 de su artículo 7.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por dos disposiciones reguladas en su artículo 11 y en el último párrafo de su artículo 13.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	

Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	
Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	X
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	